

LESÕES DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: TRATAMENTO CONSERVADOR VERSUS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10292389

Artur Khalil Lemos de Sousa Martins,

Coautor(es):

Aderson Emanuel Santos Soares,

Bruno Ferreira Fontenele,

Arthur Felipe Dias,

Gustavo Susstrunk Monteiro,

Orientador: Deodato Narciso de Oliveira Castro Neto

Resumo

INTRODUÇÃO: A articulação do joelho é essencial para a sustentação do peso e a locomoção, assim, lesões nas estruturas que o compõem trazem prejuízos significativos na realização das atividades diárias, interferindo na mobilidade, no desempenho esportivo e na qualidade de vida. As lesões mais comuns são as ligamentares, envolvendo dois conjuntos de ligamentos, os cruzados (anterior e posterior) e colaterais (medial e

lateral), sendo mais frequentes as rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA). OBJETIVOS: Analisar as diferentes modalidades terapêuticas de lesões de LCA e suas respectivas implicações no prognóstico do paciente. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados (PubMed e ScienceDirect), compreendendo publicações entre 2010 e 2023, escritos em português e inglês, utilizando como descritores: Lesões de Ligamento Cruzado Anterior, Traumatismos do Joelho e Instabilidade Articular; Tratamento Conservador; Procedimentos Ortopédicos: Intervenção Cirúrgica. RESULTADOS: O tratamento para a lesão do LCA, compreende duas categorias, o tratamento conservador e o cirúrgico, este último sendo realizado pela reconstrução do ligamento através de enxertos. Alguns estudos mostraram que, embora os resultados de ambas as formas de tratamento sejam positivos e devolvam a funcionalidade da articulação, há um risco elevado de lesões secundárias em até 2 anos, em pacientes que optaram pelo tratamento conservador ou adiaram a reconstrução do ligamento, principalmente quando há retorno precoce a prática esportiva. Observou-se que cerca de um terço dos pacientes com tratamento conservador relataram lesões secundárias em até 2 anos, e mais de 50% em até 5 anos. CONCLUSÃO: Portanto, é possível inferir que o tratamento cirúrgico para lesões do LCA possui maiores benefícios e garantias, diante do tratamento conservador. Principalmente, em casos de atletas que visam um retorno a suas atividades com risco reduzido de complicações e de desenvolvimento de outras lesões, quando há reabilitação adequada.

Referências

McDermott, Ian D. Anterior cruciate ligament reconstruction: current concepts and latest thinking. *Orthopaedics and Trauma*, v. 37, n. 3, 2023, Pages 195-206. ISSN 1877-1327. <https://doi.org/10.1016/j.mporth.2023.03.008>.

Arliani, Gustavo G.; Astur, Diego C.; et al. ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY: TREATMENT AND REHABILITATION. CURRENT PERSPECTIVES

AND TRENDS. Revista Brasileira de Ortopedia
(English Edition), v. 47, n. 2, 2012, Pages 191-196. ISSN 2255-4971.
[https://doi.org/10.1016/S22554971\(15\)30085-9](https://doi.org/10.1016/S22554971(15)30085-9).

Hada, Shinnosuke; Ishijima, Muneaki; et al. Two cases of contact athletes with anterior cruciate ligament injuries who returned to competition early after conservative treatment with PRP therapy. International Journal of Surgery Case Reports, v. 95, 2022, 107268. ISSN 2210-2612,
<https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2022.107268>.

Hunt, E. R., Parise, C. N., & Butterfield, T. A. (2020). The Effectiveness of Nonoperative Treatment for Anterior Cruciate Ligament Rupture on Patient-Reported Outcomes and Muscular Strength: A Critically Appraised Topic. Journal of Sport Rehabilitation, v. 29, ed. 7, 2023. <https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0131>

Diermeier, Theresa Anita et al. Treatment after ACL injury: Panther Symposium ACL Treatment Consensus Group. British journal of sports medicine, vol. 55, ed. 1 (2021): 14-22. doi: 10.1136/ bjsports-2020-102200
Raines, Benjamin Todd et al. Management of Anterior Cruciate Ligament Injury: What's In and What's Out?. Indian journal of orthopedics, vol. 51, ed. 5 (2017): 563-575. doi:10.4103/ ortho.IJOrtho_245_17

Universidade Federal do Delta do Parnaíba

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil